

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодаи Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SЎZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Абдусаламова Лобар Акбар кизи
 “Ипак йўли” туризм ва маданий мерос
 халқаро университети, докторант
 e-mail: cool.abdusalamova@mail.ru

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖОДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393783>

АННОТАЦИЯ

Замонавий адабиётшуносликда Ч. Айтматов ижоди, унинг маънавий-руҳий камолоти ҳамда ижодий эволюциясини босқичларга бўлиш, даврлаштирилиш алоҳида ёндошув ва батафсиллик талаб қилади. Бу ва бошқа қатор баҳсли ҳамда ўз ечимини кутиб турган муаммолар адабиётшунослик олдида турган долзарб масалалардандир. Шунингдек, ёзувчи ижодида, асарлари матнида одороколофоник деталлар – ҳид – одоризмлар, ранг-колористика ҳамда фоник ёки фонологик-товушни англатувчи лексема-деталлар жуда катта аҳамиятга эгадир. Улар муаллифнинг бадиий тасвир воситалари қаторида алоҳида ўрин эгаллаб, Ч.Айтматовнинг кичик насри – ҳикояларидан бошлаб, асосий йирик қисса романларига қадар изчил ҳамда тизимли фойдаланилади ва матнда матлақо алоҳида бадиий эстетик ҳамда ўрни-ўрни билан шакл яратувчанлик вазифаларини бажаради. Мазкур мақолада биз Чингиз Айтматов ижодини даврлаштириш тажрибасига диққат қилиниб, ёзувчи асарларининг номланишидаги одороколофоник деталларга эътибор қаратилган.

Таянч сўзлар: абадийлик, одороколофоник деталлар, бадиий тасвир воситалари, мотив, бадиий эстетик ғоя, замонавий адабиётшунослик.

Абдусаламова Лобар Акбар кизи,
 Международный университет туризма и культурного
 наследия «Шелковый путь», докторант
 e-mail: cool.abdusalamova@mail.ru

К ВОПРОСУ ПЕРИОДИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА ЧИНГИЗ АЙТМАТОВА: В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ОДОРОКОЛОФОНИЧЕСКИХ МОТИВОВ

АННОТАЦИЯ

Существующая в современном литературоведении периодизация творчества Ч. Айтматова, исходя из его духовного взросления и творческой эволюции, требуют особого подхода и детализации. Эти и ряд других дискуссионных и нерешенных вопросов относятся к числу наиболее актуальных проблем, стоящих перед литературоведением, в частности айтматоведением. Также в творчестве автора, в тексте его произведений большое значение имеют одороколофонические детали - одоризм - запахи, колористика-цвет, фонологические

лексемь- детали, репрезентирующие фонетическое или звуковое. Они занимают особое место среди авторских средств художественной выразительности, последовательно и систематически используются в названиях от кратких прозаических рассказов Чингиза Айтматова до крупных романов, а тексте выполняют особую художественно-эстетическую и формообразующую функцию. В данной статье мы ориентируемся на опыт периодизации творчества Чингиза Айтматова, акцентируя внимание на одороколофонических деталях в именовании авторских произведений.

Ключевые слова: вечность, одороколофонические детали, средства художественной образности, мотив, художественно-эстетическая идея, современная литература.

Abdusalomova Lobar Akbar kizi,
International University of Tourism and Cultural
Heritage "Silk Road", doctoral student
e-mail: cool.abdusalomova@mail.ru

LOOK TO CHINGIZ AITMATOV'S WORK: IN THE ASPECT OF STUDYING ODOROCOLORISTIC MOTIVES

ANNOTATION

In modern literature, the chronology of Ch. Aitmatov's work, his spiritual maturity and creative evolution require a special approach and detail. These and a number of other debatable and unresolved issues are among the most pressing problems that the literature faces with. Also in the author's work, in the text of his works, odorocolophonic details are of great importance - odorism - smells, colors, lexemes - details representing phonetic or sound. They occupy a special place among the author's means of artistic (literary) expression, they are consistently and systematically used from short prose stories by Chingiz Aitmatov to large novels, and the text performs a special artistic, aesthetic and formative function. In this article, we focus on the experience of the chronology of Chingiz Aitmatov's work, focusing on odorocolophonic details in the naming of author's works.

Key words: eternity, odorocolophonic details, means of literary figurativeness, motif, literary and aesthetic idea, modern literature.

Чингиз Айтматов - Евроосиё ёзувчиси, демакки ижоди умумбашарий аҳамиятга эга бўлган, асарлари инсониятнинг XX асрнинг сўнгги чораги ва XXI бошларида яратган қадриятлари сирасига киради. Унинг асарларининг микро ва макрооламида тоғлик кишилар, кўчманчи одамлар, деҳқон кимсалар, миллати, диний этиқодидан қатъий назар ислом ва туркий дунё, ҳинд тамаддуни ва буддизм, араб-форс фалсафаси, сўнгги асарларида эса, христиан-насронийлик ва рус маданияти ҳамда европача қадриятлар мезони ўзаро қоришиб кетади ва уларнинг барчаси турли-туман кўринишларда ва шаклларда ўзлигини намоён қилади. Ч.Айтматов улкан бетакрор ижодкор сифатида бир умр изланишда, толиқишсиз ҳаракатда ижод қилиб ўтди. Худди Гомер ва Гесиод эллинлар учун маъбудларини яратиб беришгани каби, Чингиз Айтматов ўз миллати учун типик характерларни, образларни, типларни, ҳаракат ва қадрият мезонларини яратиб, кўрсатиб берди. Зеро унинг ижодидида ўзига хос космогония ва мифология зоҳир: бу ерда Шохли Она буғу сайр қилиб юради, ҳамма нарсани кўрувчи ва билувчи Бўтакўз чашмасининг суви кўз олар даражада ярқирайди, муқаддас тераклар-башаротгўй оракуллар шивирлашишади, Эрта учган турналар озод қанот қоқишади, денгиз бўйлаб Олапар мангу югуради, ўзлигини, утмишини унутган, кул одамзот – манкурт – ўз онасига ўқ узади, талвасага тушган Виждон - она бўри Акбара ўзини қўярга жой тополмай ўтовдан ўтовга югуради... Ва бу улкан, ҳали ибтидоийликни сақлаётган табиатда, одамлар, худди антик мифларда бўлгани каби, ўзларининг “дунёларини бунёд қилишга” интилишади: Дюйшен – Олтинойни кутқармоқ учун тоғ руҳлари билан курашади, Чорининг хизматидаги Танабай Авдий отхонаси тозалангани каби – кўтонни тозалайди; Дониёр Гўзал Жамилани ўғирлайди, Авдий ўзгалар учун ўзини қурбон қилади (бу ерда христианлар мифологияси таъсири яққол намоён бўлади).

Бошқа томондан қаралганда, кўз ўнгимизда ҳақсўз тарафдори бўлган, адолатпарвар замондошларимиз қиёфасини кузатамиз: Танабой, Дониёр, Едегей, Авдий... бироқ уларга бадиий матнда юкланган юк анчайин катта ва оғир. Замондошини абадиётга даҳлдор образини яратиш учун Ч.Айтматов уларни мангуликка жойлаштиради, яъни бундай образлар барча жойда, доим ва ҳамиша учрайди, умумбашарий мазмун бағишлайди – уларга хос нарсалар оламда аксариятга хосдир, борлиқнинг мутлақ муаммоларига – умуминсоний ҳаётини ташвиш ва қадриятлар танловига, аралаштиради. Бунинг учун эса, шунчаки ҳаққоний тасвирнинг ўзи етарли эмас. Бунда бугунги, ҳозирги кундан абадийлик сари сакрашга, ёриб ўтишга тўғри келади ва Айтматов ҳар сафар бу ишни амалга оширади, абадийлик бағрига шўнғиб, ўлжасиз қайтмайди. Бекорга Луи Арогондек буюк француз адиби, севги ҳақидаги бутунжаҳон адабиётдаги қиссаларни “Жамила”га алмаштиришга рози бўлмаган эди [1].

Чингиз Айтматов асарларининг бундай умумбашарий муваффақияти замирида, айтилгандек, борлиқни ўзгача идрок этиш билан бир қаторда, уни барча атрибутлари-аломатлари билан ҳам тасвирлаш ётади. Бу маънода ёзувчи асарлари тилида, агар лингвопоэтика нуқтаи назаридан қаралса, одороколофоник деталлар – ҳид – одоризмлар, ранг-колористика ҳамда фоник ёки фонологик-товушни англатувчи лексема-деталлар жуда катта аҳамиятга эгадир. Улар муаллифнинг бадиий тасвир воситалари қаторида алоҳида ўрин эгаллаб, Ч.Айтматовнинг кичик насри – ҳикояларидан бошлаб, асосий йирик қисса романларига қадар изчил ҳамда тизимли фойдаланилади ва матнда матлақо алоҳида бадиий эстетик ҳамда ўрни-ўрни билан шакл яратувчанлик вазифаларини бажаради. Мазкур мақоламизда биз Чингиз Айтматов ижодини даврлаштириш тажрибасига диққат қилиб, ёзувчи асарларининг номланишидаги одороколофоник деталларга эътибор қаратмоқчимиз.

Замонавий адабиётшуносликда (хусусан, монография муаллифи Г.Гачев тадқиқотларида) [2] Ч.Айтматов ижоди, унинг маънавий-руҳий камолоти ҳамда ижодий эволюциясида тўрт босқич таъкидланади. Биринчи босқич – ёзувчи адабий фаолиятининг бошига тўғри келади. “Тоғ ва чўллар қиссаси” – ёзувчи айтиб адабиётга кириб келган сўзларни шундай ихчамласа бўлади, бу даврда у қуйидаги асарларини яратади: “Юзма-юз”, “Жамила”, “Бўтақўз”, “Сарвқомат дилбарим”, “Биринчи муаллим”. У бу асарлари учун 1963 йилда Давлат мукофотига сазовор бўлади. Бу асарлар қаторида фақат “Сарвқомат дилбарим” – “Тополек мой в красной косынке” [3] номланишида “красная косынка” – “қизил рўмол” иборасида ранг-колористик детални кузатамиз. Ҳолбуки, “Бўтақўз” – “Верблюжий глаз”, “Юзма-юз” – “Лицом к лицу” асарларида ҳам яширин ифодаланган колористик оҳорни англаш мумкин.

Ч.Айтматов ижодининг иккинчи даврида “Она макон”, “Алвидо, Гулсари” қиссалари яратилади. Ёзувчи бу даврда яратган асарлари сарлавҳасида ҳам колористик унсур мавжуд. Маълумки, умумтуркий ўзакка эга Гулсари лексемаси замирида (бу ерда отнинг лақаби) “сарик гул” луғавий маъноси ётибди. Қирғизчадан хабардор китобхон буни дарров англайди. Шу билан бирга, омонимлик хусусиятига эга сари-сарик тушунчасининг сара-танланган маъносидаги вариативи ҳам бўлиши мумкинлигини эътиборга олиш жоиз. Бу асарларда муаллиф ўз халқининг тарихи, инқилоб, коллективлаштириш жараёнлари, уруш ҳақида фалсафий-бадиий мушоҳада юритади.

Ижодининг учинчи даври мавзуимиз нуқтаи назаридан ўта қизик бўлган “Оқ кема” (“Эртақдан сўнг”) қиссасидан бошланади. Бу даврда “Эрта учган турналар”, “Денгиз бўйлаб чопаётган Олапар”, Калтай Мухаммеджанов ҳаммуаллифлигида ёзилган “Фудзиямага йўл” пьесаси яратилади. Асарлар услуби, мавзуси, ҳояси ва жанри нуқтаи назаридан бир-бирдан тубдан фарқланади. Бироқ уларни муаллифнинг асарни обласли тузилмасига йирик ҳажм бағишлашга, оддий ва муайян воқеа-ҳодисага умумаҳамият кашф этиришга, ҳикояларни фалсафий мазмунга уйғунлаштиришга бўлган интилиши бирлаштиради. Асарлар сарлавҳасидаги оқ, олапар каби ранг ифодаловчи тушунчаларнинг ёзувчининг ижодий юксалишида алоҳида аҳамият касб этиганлигига эътибор қаратиш лозим. Бу даврда ёзган асарларида ёзувчи инсоний борлиқнинг ибтидосига мурожаат қилади: шахс виждон изтиробига учрайди, жамият ва унинг тарихий фаолияти – табиий офатлар билан юзма-юз

келади. Ёзувчининг бу даврдаги асарлари бадииятида муаллиф бадиий эстетикасида кескин рационаллик ва юксак услуб талабчанлиги пайдо бўлиши кузатилиши билан биргаликда, бошқа томондан болаларча ибтидоий мифга, эртак ижодкорлигига, ривоятга томон силжиш сезилади. Бунда қахрамонларнинг ҳам ижтимоий мақоми ўзгаради, борлиқнинг у ёки бу даврвзисига келтириб қўйилади: гўдак ва қария, ибтидо ва интиҳо, туғилиш ва ўлим.

Ёзувчининг “Асрга татиғулик кун” ҳамда “Қиёмат” романлари ижодининг тўртинчи фаслида ёзилади. Бу романларда умумбашарий, умуминсоний муаммолар кутарилади ва роман жанри қобиғини ёриб чиқиб синтетик тарзда Хаёт ва Борлиқ Китобига айланади [4, 5].

Ч. Айтматов ўз асарларида, хусусан романларида, санъаткорнинг юксак, олий миссияси, вазифасини бажаради: инсонларнинг руҳий даҳосига, етакчисига айланади – борлиқнинг шундай чуқур қатламларини қовлаштирадики, шундай муаммоларни кутардики, улар дахшатли тарзда ўз ечимини ва сўз воситасида бадиий ифодасини тақозо қилади. Бу романларда, уларнинг бадиий эстетик ғоясини, бош қахрамонлари характерини очилишида, одороколофонистик мотивлар ва деталларнинг роли катта. Бундай мотив даражасига кутара олинган бадиий тасвир воситалари, Ч.Айтматовдек улуғ сўз санъаткорининг бадиий оламини англашга, бадиий матнларини тўғри таржима қилишга, энг муҳими, янги ва келажак авлод томонидан идрок этилишида муҳим аҳамият касб этади.

Биз мақоламизда эътибор қаратганимиз, Чингиз Айтматов ижодининг одороколофоник тасвир воситалари аспекти инобатга олинган ҳолда даврланишида, мутахассислар фақатгина Г.Гачевнинг назарияси ва таснифига таянишганлигига эътибор фаратилди. Ўта кўпдан кўп амалга оширилган ва айтматовшуносликда ўз ўрнига эга бўлган тадқиқотларда ҳам асосан адиб ижодий фаолиятининг даврлаштирилиши борасида ушбу назарияга эътибор қаратилади холос. Холбуки, Ч. Айтматовнинг умрининг сўнгги йилларида “Кассандра тамғаси” ва бошқа бир нечта асарлари, ижоди бошидаги ўнлаб ҳикоялари даврлаштириш принципи нуқтаи назардан инобат олинмаган. Ёзувчи ижодининг даврлаштирилиши алоҳида ёндошув ва батафсиллик талаб қилади. Бу ва бошқа қатор баҳсли ҳамда ўз ечимини кутиб турган муаммолар адабиётшунослик олдида турган долзарб масалалардандир. Шунингдек, ёзувчи ижодида, асарлари матнида одоризмлар, колористика ва фонология ифодаловчи сўз ва бирикмаларнинг бажарган бадиий эстетик функциялар, алоҳида илмий тадқиқотни талаб қиладиган соҳалардан бўлиб турибди. Ўзбек тилига турли таниқли ва эътироф этилган мутаржимлар томонидан амалга оширилган маълум ва машҳур асарларнинг таржима матнларида, ҳаттоки уларнинг айримларини номланишида ҳам, биз бугун эътибор қаратаётганимиз, одороколофоник мотив ва деталлар истъемолида йўқотишларни кузатамиз. Бу эса, Чингиз Айтматов каби даҳо ижодкор асарлари поэтикасида ўта муҳим бадиий-эстетик вазифаларни бажарувчи тасвирий воситаларни оригинал матнига хос тарзда сақланиши зарурлигига ва уни илмий тадқиқ этиш масаласи мавжудлигига эътиборни тортади ва бу тадқиқ этилиши лозим бўлган адабиётшунослигимиз олдидаги муҳим илмий муаммолардандир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Арагон Луи. Самая прекрасная на свете повесть о любви.// Культура и жизнь.-1957, №7.
2. Гачев Г. Чингиз Айтматов и мировая литература.-“Киргизистан”.-1982.-278 с.
3. Айтматов Ч. Повести гор и степей.-М.: Художественная литература.- 1980.
4. Woodward J. Chingiz Aitmatov's Second Novel. Michigan: Slavonic and East European Press, 1991. Vol. 7.
5. Укубаева Л.У. Чынгыз Айтматов жана кыргыз адабияты. Бишкек: Турар, 2012. 392 с.
6. Юсупов О.Н. Таржимада маданиятлараро тафовутларнинг ифодаланиши // МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 3.
7. Юсупов, О.Н., 2013. Новые переводы узбекской литературы в английском языке. Ўзбек тили ва адабиёти, 4(4).
8. О.Н. Юсупов. Структура художественного перевода. Вестник НУУ 3 (1), 318-320

9. О.Н.Юсупов, С.Х.Назаров. Трудности перевода: метафора и метонимия в переводе (на материале английского, узбекского и немецкого языков). Актуальные вопросы современной науки. Материалы XIX Международной научно-практической конференции. 2013/4/30. С. 118-121.
10. <http://www.gramota.net/materials/2/2018/8-1/>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000